

TALABALARDA O‘Z-O‘ZIGA BAHO BERISHNING PSIXOLOGIK
XUSUSIYATLARI

Sevinch Sayfiyeva

*Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika va psixologiya
yo‘nalishi 4-kurs talabasi*

Ilmiy rahbar: “Psixologiya” kafedrasi o‘qituvchisi Javlon Yo‘ldoshev

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarda o‘z-o‘ziga baho berishning psixologik xususiyatlari tahlil qilingan. Shaxs rivojlanishida o‘z-o‘zini anglash, o‘zini qadrlash va ijtimoiy muhitdagi o‘rnini to‘g‘ri belgilash jarayonida o‘z-o‘ziga baho berish muhim o‘rin tutadi. Maqolada o‘z-o‘ziga baho berishning shakllanishiga ta‘sir etuvchi omillar – oilaviy tarbiya, ijtimoiy munosabatlar, pedagogik muhit, tengdoshlar guruhi va shaxsiy tajriba alohida yoritilgan. Shuningdek, talabalarda adekvat o‘z-o‘ziga baho berishni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari, motivatsion omillari va samarali metodlari ko‘rib chiqilgan. Ilmiy manbalarga tayangan holda, o‘z-o‘ziga baho berishning shaxsning ijtimoiy faoliyati, ta‘lim jarayoni hamda kelajak kasbiy muvaffaqiyatiga ta‘sir etuvchi asosiy psixologik jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Talaba, o‘z-o‘ziga baho, psixologik xususiyatlar, shaxs rivojlanishi, o‘zini anglash, o‘zini qadrlash, o‘zini nazorat qilish, motivatsiya, adekvat o‘z-o‘ziga baho, past o‘z-o‘ziga baho, yuqori o‘z-o‘ziga baho, oila ta‘siri, tengdoshlar guruhi, ijtimoiy muhit, shaxsiy tajriba, ta‘lim sifati.

Bugungi kunda jamiyatda sodir bo‘layotgan tezkor o‘zgarishlar, ta‘lim tizimidagi islohotlar va zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi shaxs oldiga o‘zini anglash, o‘z imkoniyatlarini to‘g‘ri baholash va faol hayot pozitsiyasiga ega bo‘lish kabi muhim vazifalarni qo‘yadi. Bu jarayonda ayniqsa, talabalarining o‘z-o‘zini baholash qobiliyati va uning psixologik xususiyatlarini o‘rganish dolzarb ahamiyatga ega. O‘z-o‘ziga baho berish shaxsning ichki olami, o‘zini qanday qabul qilishi, shaxsiy qadriyatlar va ehtiyojlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu sifat insonning ruhiy barqarorligi, o‘z imkoniyatlarini to‘g‘ri baholay olishi, atrofdagi voqea-hodisalarga munosabati va hayotdagi muvaffaqiyatlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, talabalik davri – shaxsiy kamol topish, kasbiy yo‘nalishni aniqlash va ijtimoiy munosabatlarda faol ishtirok etish jarayonida muhim bosqich hisoblanadi. Shu jihatdan, ushbu davrdagi talabalarining o‘z-o‘ziga bo‘lgan munosabati va shu munosabat orqali shakllanadigan o‘z-o‘zini baholash darajasini aniqlash, uning rivojlanish omillari va psixologik xususiyatlarini tadqiq etish alohida ahamiyatga egadir.

Mashhur alloma Muhammad al-Xorazmiy “Ilm insonni tanish bilan boshlanadi” deya ta‘kidlagan. Bu fikr insonning, xususan yoshlik davridagi o‘zini anglash, o‘z kuchiga ishonish zarurligini ko‘rsatadi. Bu esa talabada to‘g‘ri va real o‘z-o‘ziga baho shakllanishining naqadar muhimligini anglatadi. Mashhur psixolog V. Shtern ta‘kidlaganidek: “O‘z-o‘ziga baho – shaxsning ruhiy rivojlanish darajasini belgilaydigan asosiy omillardan biridir.” Uning fikricha, to‘g‘ri shakllangan o‘z-o‘ziga baho insonning faolligi, mustaqil qaror qabul qilishi va ijtimoiy munosabatlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Jahon psixologiya ilmida ham bu mavzu chuqur o‘rganilgan. Masalan, A. Adler o‘z izlanishlarida insonning ijtimoiy muhitdagi roli va uning o‘z-o‘ziga bergan bahosi orqali shakllanishini ta‘kidlaydi. Uningcha, shaxs o‘zini qanday qabul qilsa,

jamiyatda ham shunday o‘rin egallaydi. Talabalik yoshi — shaxsning ijtimoiy, ma’naviy va psixologik jihatdan shakllanishida hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Shu bois, ularda o‘z-o‘ziga baho berishning to‘g‘ri rivojlanishi nafaqat shaxsiy o‘shish, balki ta’lim jarayonidagi samaradorlikka ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu kurs ishida talabalarda o‘z-o‘ziga baho berishning psixologik xususiyatlari, uni shakllantiruvchi omillar, turlari va rivojlanish yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Shuningdek, o‘z-o‘ziga bahoning past yoki yuqori darajada bo‘lishi talabaning shaxsiy va ijtimoiy faolligiga qanday ta’sir ko‘rsatishi amaliy misollar asosida ko‘rsatib beriladi.

Talabalik yoshi-bu oliy o‘quv yurtining rivojlanishi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan hodisa. K. D. Ushinskiy bu yoshni “eng hal qiluvchi” deb atadi, chunki aynan shu davr insonning kelajagini belgilab beradi, bu o‘z ustida intensiv ishlashning juda faol davri.

Shuningdek, bu davrda insonning o‘z-o‘zini boshqarish, vaqtni samarali taqsimlash, yangi sharoitlarga moslashish va o‘zini jamiyatda ko‘rsatish ko‘nikmalari shakllanadi.

Psixologik nuqtai nazardan olganda, talabalik yoshi – bu shaxsning o‘z-o‘ziga baho berishi, mustaqil qaror qabul qilishi va hayotiy yo‘lini tanlashi bilan ajralib turadi. Bu jarayonda motivatsiya, ijtimoiy munosabatlar, ijodiy izlanish va stressni yengish qobiliyatlari muhim rol o‘ynaydi.

Unga ko‘ra, talaba bu yillarda o‘z ustida intensiv ishlashga, mehnat qilishga, o‘zini tarbiyalashga o‘rganishi kerak. Bu davr – insonning eng kuchli irodaviy va aqliy imkoniyatlari namoyon bo‘ladigan bosqichdir

Demak, talabalik yillari insonning kelajagini belgilovchi, uning ma’naviy-axloqiy kamoloti va kasbiy yetukligiga asos bo‘luvchi davrdir. Shu sababdan ham bu bosqichni to‘g‘ri yo‘naltirish, samarali tashkil etish va mazmunli o‘tkazish kelajak hayot uchun nihoyatda muhimdir. Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan ta’lim islohotlari yosh avlodning intellektual, ma’naviy va psixologik kamolotiga alohida e’tibor qaratmoqda. Talabalar – jamiyatning eng faol, ijtimoiy-harakatchan qatlamidir. Ularning shaxsiy rivojlanishi, mustaqil fikrlashi va o‘z imkoniyatlariga ishonchi nafaqat o‘z hayotlarida, balki jamiyat taraqqiyotida ham muhim o‘rin tutadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, talabalar orasida o‘z-o‘ziga baho berishning psixologik xususiyatlarini o‘rganish – dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biridir. Bugungi kunda yoshlar orasida psixologik barqarorlikning pasayishi, o‘ziga bo‘lgan ishonchning sustligi, komplekslar va ichki ziddiyatlar ko‘plab uchrayotgan bir paytda, o‘z-o‘ziga baho berish mexanizmlarini chuqur o‘rganish orqali bunday holatlarning oldini olish, talabalarni ijtimoiy-psixologik jihatdan qo‘llab-quvvatlash zarurati ortib bormoqda. Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, inson o‘ziga qanday baho bersa, u shunga monand harakat qiladi, o‘z hayotida shu mezonlar asosida maqsadlar qo‘yadi va ularni amalga oshirishga intiladi. Agar bu baho haddan ortiq past yoki asossiz yuqori bo‘lsa, bu uning o‘zini anglashida, ijtimoiy moslashuvchanligida, bilim olish va kasbiy shakllanishida jiddiy to‘siqlarga olib keladi. Shu bois, talabalik davrida o‘z-o‘ziga baho berishning shakllanishi, uni aniqlovchi psixologik omillarni tahlil qilish, yoshlar bilan ishlovchi mutaxassislar – psixologlar, pedagoglar va murabbiylar uchun amaliy ahamiyatga ega. Mazkur mavzuni o‘rganish natijalari talabalarda real va sog‘lom o‘z-o‘zini baholashni shakllantirishga, ularni ijtimoiy hayotga faol va ongli tarzda tayyorlashga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida, jamiyatda barkamol, sog‘lom fikrlovchi, faol pozitsiyaga ega bo‘lgan yoshlar safini kengaytirishga zamin yaratadi.

L. D. Stolyarenko talabalar jamoasini oliy ta’lim instituti tomonidan tashkiliy jihatdan birlashtirilgan odamlarning o‘ziga xos ijtimoiy toifasi, o‘ziga xos jamoasi sifatida tavsiflaydi. I.A. Zimnaya ta’rifiga ko‘ra, talabalar tarkibiga eng yuqori ta’lim darajasi, madaniyatni eng faol iste’mol qilish va kognitiv motivatsiyaning yuqori darajasi bilan ajralib turadigan bilim va kasbiy ko‘nikmalarni maqsadli, tizimli ravishda o‘zlashtiradigan odamlar kiradi.

Zamonaviy psixologiyada shaxsni o‘rganishning sakkizta asosiy yondashuvi mavjud. Har bir yondashuv o‘z nazariyasiga, shaxsning xususiyatlari va tuzilishi haqidagi o‘z g‘oyalariga, ularni o‘lchashning o‘ziga xos usullariga ega. Shuning uchun biz faqat quyidagi sxematik ta’rifni taklif

qilishimiz mumkin: shaxs - bu individual o'ziga xoslikni, inson xatti-harakatlarining vaqtinchalik va vaziyat barqarorligini ta'minlaydigan ko'p o'lchovli va ko'p bosqichli psixologik xususiyatlar tizimi. Har bir nazariya shaxsning bir yoki bir nechta tarkibiy modellarini yaratishga imkon beradi. Modellarining aksariyati spekulativ bo'lib, faqat bir nechtasi, asosan, dispozitsiyaviy, zamonaviy matematik usullar yordamida qurilgan. Shaxsning psixodinamik nazariyasi. “Klassik psixoanaliz” nomi bilan ham tanilgan shaxsning psixodinamik nazariyasining asoschisi avstriyalik olim Z.Freyddir (1856-1939). Freyding fikricha, shaxs rivojlanishining asosiy manbai tug'ma biologik omillar (instinktlar), to'g'rirog'i, umumiy biologik energiya - libido (lotincha libido - jalb qilish, istak) hisoblanadi. Bu energiya, birinchidan, nasl berish (jinsiy jalb qilish), ikkinchidan, halokat (agressiv tortishish) ga yo'naltirilgan. Shaxs hayotning birinchi olti yilida shakllanadi. Shaxs tuzilishida ongsizlik hukmronlik qiladi.

Freyd shaxsning iroda erkinligi yo'qligini ta'kidlaydi. Insonning xulq-atvori uning jinsiy va tajovuzkor motivlari bilan to'liq belgilanadi, u buni “id” deb atagan. Shaxsning ichki dunyosiga kelsak, bu yondashuv doirasida u butunlay sub'ektivdir. Inson o'z ichki dunyosining asiri, motivning haqiqiy mazmuni xatti-harakatlarning “jabhasi” orqasida yashiringan. Va faqat uning orzulari, shuningdek, maxsus usullar insonning shaxsiyati haqida ko'proq yoki kamroq aniq ma'lumot berishi mumkin. Shaxsning individual “elementlari” ning asosiy psixologik xususiyatlari ko'pincha xarakter xususiyatlari deb ataladi. Bu xususiyatlar insonda erta bolalik davrida shakllanadi. Rivojlanishning birinchi, “og'zaki” deb ataladigan bosqichida (tug'ilgandan bir yarim yoshgacha) onaning bolani ko'krak suti bilan boqishdan keskin va qo'pol rad etishi bolada ishonchsizlik, haddan tashqari mustaqillik va boshqalar kabi psixologik xususiyatlarni shakllantiradi. Haddan tashqari faollik va aksincha, uzoq muddatli ovqatlanish (bir yarim yildan ortiq) ishonchli, passiv va qaram shaxsning shakllanishiga olib kelishi mumkin.

Talabalarda o'z-o'ziga baho berish jarayonida avvalo o'zini anglashi psixologik rivojlanishning asosiy omillaridan biridir. Ayniqsa, yoshlik davrida xususan talabalik bosqichida o'z-o'ziga baho berish shaxsiy taraqqiyot, motivatsiya va muomala madaniyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shaxsiy o'zlik (self) — bu shaxsning o'zi haqidagi idrok va tushunchalar majmuasi bo'lib, insonning o'zini qanday qabul qilishi, o'zini boshqalardan ajratib turadigan xususiyatlarini anglashi natijasida shakllanadi. Shaxsiy o'zlikni anglash jarayoni nafaqat o'ziga oid bilishlarni o'z ichiga oladi, balki insonning o'zligini baholash va qabul qilishiga ham olib keladi. Talabalik davri psixologik jihatdan o'zlikni mustahkamlash bosqichi hisoblanadi. Bu davrda yoshlar o'zlarining ichki dunyosini, qadriyatlarini, qobiliyatlarini va jamiyatdagi o'rnini aniqlashga intiladi. Shaxsiy o'zlikni to'g'ri anglash va baholash yoshning psixologik barqarorligi, motivatsiyasi va ijtimoiy moslashuvi uchun juda muhimdir.

Talabalarga ta'lim tushunchasining mohiyatini, o'quv faoliyati va o'quv motivlari, rivojlantiruvchi ta'limning psixologik asoslari, dars jarayonida o'quvchilarni boshqarish texnikasi va usullari, kompyuterlashtirilgan ta'limning psixologik jihatlari to'g'risidagi bilimlarini rivojlantirish, ularga jamiyatning kelgusi rivoji va ta'limning o'zaro bogliqligini tushuntirish va anglatishdan iborat.

Rus psixologi A.N.Leontev inson faoliyatining psixik va amaliy shakllari mavjudligini, bola ongi aynan o'quv faoliyatida o'sishini ta'kidlaydi. D.B.Elkonin esa o'quv faoliyatining xususiyatlarini ko'rsatib, uni mohiyatiga, mazmuniga va o'zini namoyon etish shakliga ko'ra ijtimoiyligini ta'kidlaydi. O'quv faoliyati bu shunday faoliyatki, uning natijasida avvalo o'quvchida o'zgarish yuz beradi. Uning mahsuli turli motivlar asosida qurilgan bo'lishi darkor. Bu motivlar bevosita o'quvchi shaxsining o'sishi va rivojlanishi bilan bog'liq bo'lishi kerak. O'quv faoliyati ta'lim, o'qish va o'rganish degan tushunchalar bilan bevosita bog'liqdir.

Talabaning qobiliyatini o'z kuchi bilan yuzaga chiqishiga yordamlashish zarur. O'z-o'zini baholash qiyin, lekin talabani bunga yetarli tayyorlash mumkin. Shu bois talaba irodali bo'lishi, o'z

burchini tushunishi, tahsil va tarbiya olish uchun sabablar, motivlar asos bo‘lishi, ya’ni taqsil va tarbiyalanishni xohlashi, o‘zining, o‘rtoqlarining, yaqin kishilarining ko‘zi bilan ko‘rish va o‘z-o‘zini takomillashtirishga intilishi lozim. Talaba yoshlarning har biri o‘sib, ulg‘ayib, kamol topib borayotganidan xursand bo‘layotganini sezishi kerak. Faqat shundagina bola o‘zining olg‘a siljib borayotganini ko‘ra biladi, o‘z kuchiga ishonadi. Uni hurmat qilishadi, unga ishonishadi, unga quloq solishadi, u jamoaga kerak, u o‘qituvchisini qiziqtiradi. Bunga erishish uchun rag‘batlantirish usulidan foydalaniladi. Chunki, rag‘batlantirish bolaga ishonishga, unda bo‘lgan ijobiy qobiliyat va fazilatlarining kuchini e’tirof etishga asoslangan.

Talabalik davrida o‘qituvchi, guruhdoshlar va universitetdagi muhit talabaga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Talaba o‘zini boshqalar bilan taqqoslash orqali o‘ziga nisbatan fikr shakllantiradi. O‘qituvchining munosabati – adolatli baho va rag‘bat talabada o‘ziga nisbatan ishonch uyg‘otadi. Guruhdagi mavqe – talabani faol yoki passiv bo‘lishiga ta’sir etadi va o‘zini qanday baholashini shakllantiradi. Muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik – ijobiy natijalar o‘z-o‘ziga bo‘lgan ishonchni oshiradi, ketma-ket muvaffaqiyatsizliklar esa past bahoga olib keladi.

Xulosa

Talabalarda o‘z-o‘ziga baho berish shaxsiy va kasbiy rivojlanishning muhim omillaridan biridir. O‘z-o‘ziga baho shaxsning o‘zini anglash, imkoniyatlarini to‘g‘ri baholash, hayotiy maqsadlarini belgilash hamda ularni amalga oshirish jarayonida asosiy psixologik mexanizm bo‘lib xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, talabalarda adekvat o‘z-o‘ziga baho bo‘lishi ularning ta’lim jarayonidagi muvaffaqiyati, motivatsiyasi, ijtimoiy faolligi va shaxsiy mas’uliyatini kuchaytiradi.

Aksincha, haddan tashqari past o‘z-o‘ziga baho talabalarda ishonchsizlik, qo‘rquv, tashabbussizlikni kuchaytirsa, ortiqcha yuqori o‘z-o‘ziga baho esa beparvolik, o‘zini ortiqcha qadrlash va nizolarga moyillikni keltirib chiqaradi. Shuning uchun talabalarda muvozanatli, ya’ni adekvat o‘z-o‘ziga baho shakllanishi ularning ijtimoiy moslashuvi va kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyatining kafolati hisoblanadi.

Shuningdek, oilaviy muhit, tengdoshlar guruhi, pedagogik ta’sirlar hamda shaxsiy tajriba talabalarning o‘z-o‘ziga bahosini shakllantiruvchi asosiy omillar sifatida alohida ahamiyatga ega. Pedagog va psixologlarning vazifasi – talabalarda ijobiy, real imkoniyatlariga mos, barqaror o‘z-o‘ziga bahoni rivojlantirish uchun psixologik qo‘llab-quvvatlash, motivatsion mashg‘ulotlar va samarali ta’limiy muhitni yaratishdir. Umuman olganda, talabalarda sog‘lom o‘z-o‘ziga bahoni shakllantirish nafaqat shaxsiy hayotda, balki jamiyatda faol, mas’uliyatli va muvaffaqiyatli mutaxassis bo‘lib yetishishning eng muhim psixologik shartidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xaydarov.F.I, Xalilova. N.I “Umumiy psixologiya” Toshkent-2010y
2. Karimova V.M. Psixologiya T-2002y.
3. G‘oziyev E.G‘ Umumiy Psixologiya 1-2 kitob T-2002y
4. Davletshin M.G Umumiy Psixologiya T-2002y
5. Ivanov.P, Zufarova.M “Umumiy Psixologiya” T-2008y.
6. Hakimova N. Shaxs rivojlanish psixologiyasi. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019. – 276 b.